

DetECCIÓN DE TENSIONES Y CONTRAARGUMENTOS EN CONCEPCIONES FILOSÓFICAS APLICADAS A LA MINERÍA

DETECTION OF TENSIONS AND COUNTERARGUMENTS IN PHILOSOPHICAL CONCEPTIONS APPLIED TO MINING

Leticia Michelle Pacompia Torres¹

Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín, Facultad de Ingeniería de Minas, Huancayo-Perú
e_2025100752K@uncp.edu.pe

Resumen:

El siguiente ensayo abarca la influencia de la filosofía en el sector minero tomando como punto de partida las concepciones filosóficas contrarias como lo son el materialismo e idealismo, así como el empirismo y racionalismo. A partir de la recolección de información y estadísticas, pude analizar cómo estas corrientes nos permiten comprender, cuestionar y orientar la actividad minera en sus distintas dimensiones; con el objetivo de informar a las personas que lean mi ensayo sobre el papel de la filosofía en la minería, mostrando cómo un buen uso de estas concepciones filosóficas puede contribuir a un equilibrio entre progreso, sostenibilidad y responsabilidad social. Por ello concluyo que la filosofía cuando se usa correctamente, no solo enriquece a la reflexión teórica, sino que tiene una gran importancia práctica que sirve para orientarnos a decisiones acertadas en un sector que es punto clave para el desarrollo de nuestro país.

Palabras clave:

Concepciones filosóficas, minería, desarrollo, sector minero, materialismo, idealismo empirismo, racionalismo.

Abstract:

The following essay covers the influence of philosophy on the mining sector, taking as its starting point the opposing philosophical conceptions of materialism and idealism, as well as empiricism and rationalism. By gathering information and statistics, I was able to analyze how these currents allow us to understand, question, and guide mining activity in its different dimensions. This is done with the aim of informing those who support my essay about the role of philosophy in mining, showing how a proper use of these philosophical conceptions can contribute to a balance between progress, sustainability, and social responsibility. Therefore, I conclude that philosophy, when used correctly, not only enriches theoretical reflection but also has great practical importance, serving to guide us toward sound decisions in a sector that is key to the development of our country.

Keywords:

Philosophical concepts, mining, development, mining sector, materialism, idealism, empiricism, rationalism.

1. Introducción

Actualmente la minería es una actividad fundamental para el desarrollo económico y tecnológico de la sociedad, la cual no se puede desvincular de las concepciones filosóficas y sus implicaciones sociales y ambientales. Las concepciones filosóficas ofrecen una posición filosófica que permite analizar críticamente las decisiones relacionadas con la explotación de nuestros recursos naturales.

Elegir la concepción filosófica más adecuada en el sector minero no solo requiere de tomar decisiones responsables, sino que nos compromete a pensar por el bien común y así obtener como resultado una minería más sostenible y equitativa.

Al relacionar la filosofía con la minería abre una posibilidad de transformar una actividad; que la mayoría de personas piensan que es negativa porque supuestamente no cumple con una matriz de impacto ambiental; en una tarea que traerá beneficios a largo plazo y será una de las principales fuentes de ingreso en el país.

De esta manera las corrientes filosóficas opuestas como lo son el materialismo e idealismo, así como el empirismo y racionalismo ofrecen marcos de análisis que enriquecen la comprensión de la actividad minera.

2. Desarrollo

2. Concepción materialista

2.1. La minería como vínculo entre la materia y la economía en territorio chileno – Antofagasta

La minería funciona como una actividad económica basada en la transformación de la materia natural en valor económico.

Desde la extracción de minerales hasta su procesamiento, la minería refleja cómo los recursos materiales tales como el cobre, el litio, el oro o el salitre son convertidos en bienes comercializables que sostienen estructuras económicas locales, nacionales y globales. Esta actividad deja como ejemplo una relación directa entre la materia y la economía humana además de que, sin la disponibilidad y explotación de estos recursos materiales, gran parte del desarrollo industrial y tecnológico no habría sido posible.

En Chile; el auge o abundancia del cobre no solo ha generado ingresos mediante su exportación, sino que también ha construido el desarrollo territorial, la inversión extranjera y la política económica del país. Así que, la minería no es solo una actividad extractiva, sino un punto de intersección donde la materia se convierte en fundamento de sistemas económicos y sociales. (Garcés Feliú et al., 2010)

- **Avance económico:** En los años de 1990 al 2006 en la región de Antofagasta existió un incremento económico la cual fue producto de una inversión minera a gran escala. (Chaparro et al., 2008)

Figura 1.

Participación (%) de la Región de Antofagasta en el PIB de Chile Sobre PIB Base Cte.

Fuente:

https://hummedia.manchester.ac.uk/schools/see/d/andes/es/seminarios/Chaparro_CEPAL_EfectoEscondida.pdf

- **Expansión territorial:** La influencia del sector minero en la región de Antofagasta se ve muy marcada en la producción, la cual dio como consecuencias el incremento regional en cuanto a participación mundial ; gracias al dominio de inversiones extranjeras. (Rodríguez et al., 2021)
- **Proveedores locales en la minería:** La Región de Antofagasta es una de las más involucradas en la subcontratación de empresas a diferencia de otras regiones en Chile. Estas subcontrataciones tienen la función de juntar las actividades de operación además de hacerse cargo del plan económico. (Cademartori, 2007)

2.2. La Concepción Materialista según Engels y su relación con el Marxismo

La concepción materialista que fue defendida por Marx y Engels sostiene que la base de todo orden social se encuentra en la producción y el intercambio de productos. Según Engels (1978), la forma en que se producen y distribuyen los bienes determina la estructura social, incluyendo la división en clases o estamentos. En otras palabras, las relaciones de producción y la organización económica son fundamentales para entender cómo se desarrollan las sociedades a lo largo de la historia. La producción no solo se refiere a la creación de bienes materiales, sino también a la reproducción de las condiciones materiales que hacen posible la vida humana. Esto implica tanto los instrumentos de producción como la continuidad de la especie humana misma, es decir, la reproducción social que permite a la humanidad persistir y transformarse a lo largo del tiempo. El marxismo explica este proceso en sus obras más influyentes, tales como *El Capital*, *Dialéctica de la Naturaleza* y *El Papel del Trabajo en la Transformación del Mono en Hombre*, donde se expone cómo el trabajo humano, en su interacción con la naturaleza, juega un papel fundamental en la evolución tanto de la especie humana como de la producción de bienes materiales. (Montero Peña, 2006)

3. Concepción idealista

3.1. Modernización de la gran minería del cobre en Chile

Durante las décadas de 1950 y 1960, el proceso de modernización impulsado por las compañías norteamericanas en la Gran Minería del Cobre en Chile estuvo guiado por un conjunto

de ideas orientadas a optimizar el funcionamiento de la industria. Tales como la eficiencia, el control laboral y la productividad se convirtieron en principios fundamentales que justificaron la incorporación de nuevas tecnologías, la automatización de tareas y la reorganización del trabajo.

Esta transformación dio la talla tanto a exigencias del mercado internacional como a la necesidad de reducir costos frente al alza en los salarios y a las presiones del Estado chileno.

En este contexto, la modernización fue pensada no solo como una mejora operativa, sino como un modelo que reorganizaba la relación entre trabajadores, empresas y el entorno social, con el objetivo de construir una minería más competitiva, ordenada y rentable. Así, las ideas de eficiencia no solo acompañaron el cambio, sino que le dieron forma y sentido. (Vergara Marshall, 2004)

- **Precio del cobre tras implementación de ideas innovadoras en minería:** El valor del cobre ha mostrado variaciones significativas en las últimas cuatro décadas y media, destacando un notable incremento a comienzos del siglo XXI. (Sturla Zerene et al., 2018)

Figura 2.

Análisis de precios del cobre entre 1970 y 2015 estimando una tendencia de largo plazo durante el periodo 2005-2014.

Fuente: https://flore.unifi.it/bitstream/2158/1286483/1/RVE124_Sturla.pdf

3.2. Planeamiento de minado subterráneo

En Chala se ubica la planta Belén de la mina Esperanza de Caravelí y en la zona de Coila donde se encuentra en ejecución la veta Dulce se propone desarrollar un planeamiento en minería de un tiempo aproximado de un año y medio que toma en cuenta las siguientes características para el programa de avance directo: Preparación, desarrollo y explotación;

para el programa de producción: Por vetas o zonas y síntesis de leyes. De esta forma a lo que se quiere llegar es usar la suficiencia total de la planta de Belén con mineral personal que se deriva de mina Esperanza. Para ello es sumamente importante indagar por nuevos

planes e ideas de expansión a nivel de mina y de la planta con el fin de aprimar los recursos de la compañía minera (Mena Salas, 2013)

- Impactos ambientales en la mina Esperanza de Caravelí:

La Unidad Minera Esperanza, operada por la Compañía Minera Caravelí en Arequipa, produce desechos como resultado de sus actividades de extracción, análisis y procesamiento del mineral. Si estos residuos no se manejan adecuadamente, pueden contaminar el suelo, el agua y el aire, afectando al medio ambiente y a la salud de las personas. Podemos evaluar estos efectos con herramientas como la matriz de Leopold y el método Delphi permite conocer mejor el nivel de contaminación y así proponer soluciones más eficaces para reducir su impacto. (Cairo Gonzalez, 2025)

La compañía Minera Caravelí solicitó la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental que se realizó por la consultora CGT Company S.A.C. (Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto «Esperanza», 2014)

4. Tensión entre concepción materialista e idealista

Se analiza las organizaciones de párrafos temáticos, en los primeros, se observa una concepción materialista ya que mencionamos que la minería es vista como una actividad económica fundamentada en la transformación de la materia natural como el cobre, litio y salitre en valor económico.

Esta visión sostiene que los recursos materiales son la base del desarrollo social, industrial y económico del país. En este enfoque, la materia precede a las ideas: sin recursos naturales, no existirían ni industria ni progreso. Por otro lado, en los segundos, se tiene una perspectiva que se acerca a lo idealista porque se destaca que la modernización minera fue guiada por ideas, como la optimización, eficiencia, el control y la productividad. Estas ideas, dieron forma a la organización del trabajo y a la introducción de tecnologías, lo que nos

muestra que las ideas son el motor del cambio material.

5. Contraargumentos entre concepción materialista e idealista

5.1. Contraargumento desde la perspectiva del materialismo hacia el idealismo

Una persona con la concepción filosófica materialista podría criticar la concepción idealista argumentando que: "Las ideas de optimización, eficiencia y modernización no nacen por sí solas ni de un deseo abstracto de progreso o mejora, sino como respuesta a necesidades materiales concretas, como la baja en la calidad del cobre, el alza en los costos laborales o las presiones del mercado internacional. Siendo así podemos concluir que las ideas son un reflejo de las condiciones materiales, no su causa."

5.2. Contraargumento desde la perspectiva del idealismo hacia el materialismo

Si bien los recursos materiales son sumamente importantes, su uso y significado dependen de una visión previa del mundo. No basta con tener cobre o salitre; se necesita una idea, un proyecto de modernización o una política económica concreta para que esos recursos produzcan desarrollo. Las ideas guían cómo se usa la materia."

6. Síntesis de ideas principales

La minería en Chile ha sido importante en su desarrollo desde una perspectiva materialista, al depender de la explotación de recursos naturales como base del crecimiento económico. Sin embargo, la modernización estuvo orientada por conceptos idealistas como la eficiencia y el control laboral.

7. Conclusión materialista - idealista

No es posible integrar totalmente ambas posturas porque cada una de ellas defiende su propia postura, el materialismo dice que la materia es el origen de las ideas en cambio el idealismo dice lo contrario. Pero si es posible integrar ambas posturas parcialmente ya que los recursos materiales ofrecen las condiciones para el desarrollo, pero son las ideas las que organizan, proyectan y regulan ese desarrollo.

8. Concepción filosófica empirista

8.1. Trabajadores indígenas mineros en el Cerro Rico de Potosí

En la minería colonial del Cerro Rico de Potosí, los indígenas fueron la base de la fuerza laboral, mientras que los españoles y mestizos ocupaban roles de supervisión o propiedad. Se

aplicaron distintos sistemas de trabajo indígena: encomiendas, esclavitud, reclutamiento forzado y asalariados libres. En los primeros años, los indígenas controlaban el proceso productivo y los medios de producción, utilizando hornos tradicionales.

Muchos, como los yanaconas, aprendieron el oficio a través de la experiencia directa, desarrollando conocimientos técnicos mediante la práctica, sin formación teórica formal. A partir de la década de 1560, la Corona organizó el trabajo forzado de pueblos como los lupaca, reforzando la explotación minera con mano de obra indígena. (Zagalsky, 2014)

- La no explotación del Cerro Rico en Potosí:

Potosí es considerado como un símbolo de riqueza, pero a la vez como muerte y sufrimiento. Desde la revelación del Cerro Rico en 1545, este lugar se convirtió en una de las principales fuentes de plata del Imperio Español; a pesar de explotar este lugar a menor escala y con métodos rudimentarios; así sosteniendo su economía colonial durante siglos. (Rodríguez García, 2007)

9. Concepción filosófica racionalista

9.1. Tecnologías aplicadas dentro de la minería subterránea

La demanda dentro de la minería genera el impulso para la innovación no solo por la cantidad de beneficios esperados sino que con el paso del tiempo la cantidad de recursos se va agotando, es por ello que la productividad se ve perjudicada por ello se requiere soluciones que se relacionen con la minería tal y como se utilizan en Australia, Canadá y EE.UU donde la tecnología renovadora se debe al proveedor de minería en conocimiento; unos cuantos ejemplos son los sistemas acudidos por ordenadores, localización lejana de depósitos a través de representaciones satelitales. (Condori Lozano, 2025)

Algunas de las tecnologías son:

- **Automatización y digitalización:** La maquinaria autónoma disminuye el peligro de accidentes y da mayor enfoque en la precisión operativa. En cambio, la digitalización hace posible la recolección y análisis de datos en tiempo real.
- **Tecnologías limpias y energías renovables:** La mayoría de empresas

mineras empezó a utilizar como energía eólica y solar para así evitar usar combustible y asume tecnologías como el depósito de carbón que ayuda a reducir el avance del efecto invernadero. (*Innovación en la minería: Avances en tecnología y preservación ambiental.*, 2024)

Por ello el objetivo de implementar tecnología a la minería es el sentido económico para la extracción de materiales y crear unos nuevos que sean beneficiosas para el ser humano. (Herrera Herbert, 2006).

Para esto se deben cumplir requisitos indispensables, los cuáles son:

- El empleo de la Geología
- El modelo y operación de las explosiones
- La trata de minerales

10. Tensión entre concepción empírica y racionalista

La minería en el Cerro Rico de Potosí tiene un énfasis en el trabajo empírico de los indígenas donde los mismos eran expertos en técnicas mineras que obtuvieron a través de la práctica mas no eran poseedores de un conocimiento teórico. A diferencia de la minería moderna donde los ingenieros de minas de países desarrollados aplican principios científicos y razonamientos abstractos para resolver problemas técnicos y ambientales.

Mallma Perez (2025), La comparación entre materialismo e idealismo en la minería muestra cómo las tensiones surgen al priorizar recursos económicos frente a valores culturales y sociales. Mientras el materialismo enfatiza la extracción y transformación de la materia como motor del desarrollo, el idealismo resalta la importancia de las ideas, la ética y la organización social que orientan el uso de esos recursos. A esto se suman otras perspectivas como el empirismo y el racionalismo, que ilustran la diferencia entre conocimiento práctico y saber científico en la actividad minera. La integración parcial de estas concepciones permite reconocer que la materia ofrece la base del progreso, pero

son las ideas y valores las que orientan su uso responsable. Este diálogo entre enfoques abre la posibilidad de una minería más equilibrada, capaz de sostener el crecimiento económico sin desligarse de la justicia social, la preservación ambiental y el respeto cultural.

11. Contraargumentos

11.1. Contraargumento desde la perspectiva del empirismo hacia el racionalismo

El enfoque racionalista de la minería moderna desconoce de la realidad local de los trabajadores y las condiciones de trabajo en las minas además de ello el conocimiento teórico y tecnológico suena muy abstracto sin contar que al aplicar dichas tecnologías harían de la minería un proceso muy mecanizado.

11.2. Contraargumento desde la perspectiva del racionalismo hacia el empirismo.

El enfoque empírico de los trabajadores indígenas en el Cerro Rico de Potosí se basaba en la experiencia y en métodos tradicionales como los hornos manuales y las técnicas de minería rudimentarias lo cual no tenía la capacidad para innovar ni para ampliar esos métodos más allá de lo local.

12. Síntesis de ideas principales

El conocimiento empírico es efectivo y práctico, pero limitado para abordar los problemas a gran escala y a largo plazo; mientras que el conocimiento racionalista, aunque es más eficiente y científico, muchas veces se desconecta de las realidades locales.

13. Conclusión empírica-racionalista

No es posible integrar totalmente ambas posturas porque cada una de ellas defiende sus propios principios, pero si es posible integrar ambas posturas parcialmente ya que es necesario tener un conocimiento científico que nos permita tener una noción de la actividad minera pero además de ellos generar nuevos conocimientos en base a nuevas experiencias que nos permitirán entrelazar ambas y así tener un perfil teórico-práctico.

3. Referencias bibliográficas

- Cademartori, J. J. (2007). *El impacto de la inversión extranjera 1900-2000 sobre el desarrollo durable de la región minera de Antofagasta (Chile)*.
<https://es.scribd.com/document/533460538/El-impacto-de-la-Inversion-Extranjera-1990-2000-sobre-el-Desarrollo-Durable-de-la-Region-Minera-de-Antofagasta-Chile>
- Cairo Gonzalez, G. C. J. (2025). "Evaluación De Los Impactos Ambientales Generados Por Los Residuos Que Produce La Unidad Minera Esperanza Perteneciente A La Compañía Minera Caraveli, Arequipa—2024".
<https://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12969/4226/Cairo-Gonzalez-Gian.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Chaparro, E., Larde, J., & Parra, C. (2008). *Chile Desarrollo Humano y Minería MINERIA II Región de Antofagasta(1990-2006)*.
https://hummedia.manchester.ac.uk/schools/seed/andes/es/seminarios/Chaparro_CEPAL_EfectoEscondida.pdf
- Condori Lozano, J. J. (2025). Impacto de la transformación digital en la minería subterránea peruana. 2025-04-01.
<https://tesis.pucp.edu.pe/items/cb65ea29-1ebb-442b-8f99-c29962d55de8>
- Garcés Feliú, E., O'Brien, J., & Cooper, M. (2010). *Del asentamiento minero al espacio continental. Chuquicamata (Chile) y la contribución de la minería a la configuración del territorio y el desarrollo social y económico de la Región de Antofagasta durante el siglo XX*. 36(107).
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19612544005>
- Herrera Herbert, J. (2006). *Introducción a los fundamentos de la tecnología minera*.
https://oa.upm.es/10433/1/Introduccion-Fundamentos-Tecnologia-Minera_20110927.pdf
- Innovación en la minería: Avances en tecnología y preservación ambiental. (2024, julio 2). ESGINNOVA Group.
<https://hse.software/2024/07/02/innovacion-en-la-mineria-avances-en-tecnologia-y-preservacion-ambiental/>
- Mallma Perez, I. (2025). *El Último Equilibrio Termodinámico del universo: Perspectiva científica y filosófica entre Élan Vital & entropía universal*. Biblioteca Nacional del Perú.
- Mena Salas, A. E. (2013). *Planeamiento de minado subterráneo para vetas angostas: Caso práctico; mina «Esperanza de Caravelí» de Compañía Minera Titán S.R.L.*
<http://hdl.handle.net/20.500.12404/1753>
- Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto «Esperanza», No. (N.o 301-2015-MEM-DGAAM) (2014).
<https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/6557181-modificacion-del-estudio-de-impacto-ambiental-del-proyecto-esperanza-presentado-por-compania-minera-caraveli-s-a-c>
- Montero Peña, J. M. (2006). "El desarrollo compensado como alternativa a la sustentabilidad en la minería (aprehensión ético-cultural)".
https://www.researchgate.net/profile/Juan-Montero-Pena-2/publication/331580979_Tesis_de_Dotorado_El_desarrollo_compensado_como_alternativa_a_la_sustentabilidad_en_la_mineria_aprehension_etico-cultural/links/5c815ab992851c69506083a9/Tesis-de-Doctorado-El-desarrollo-compensado-como-alternativa-a-la-sustentabilidad-en-la-mineria-aprehension-etico-cultural.pdf
- Rodríguez, C., Atienza, M., Lufin, M., & Romani, G. (2021). *Sistemas, Coaliciones, Actores y Desarrollo Económico Territorial en Regiones Mineras*. Ediciones Revista Mensaje.

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/66544699/DESAFIOS_DE_DESARROLLO_TERRITORIAL_REGION_DE_ANTOFAGASTA_CHILE_Raul_Gonzalez_M._y_Carlos_Calderon_A.-libre.pdf?1619110014=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCONCLUSIONES_DESAFIOS_DE_DESARROLLO_TERR.pdf&Expires=1757740312&Signature=CwGsLMNtSvVoLcaPzeK~cYZTAeVnh2P3FppRre0uektw6YYs-bqu8YH8yywJhHzJGqtGDYzzbWvxrnVsUVg5QM4JyUbPgzF8b~bbAn5a7GXfiaCm92xDtp1aoNyi0EIIldz4RJ~H31~F9i1kYOotL90KE8k9-dXgdg2fIRF38TInBUkD0V3WJ-XOiwb2IdmaYDAfuJZm8LTTLbq68DDXhFmKGwAQTWnRVwP3~Ugcl3B5WYg9p1HyK0XGHZ9Mrne5Ar1EAN0~HW~1Wi6N4C-SybeVlcY1CmMg5UpqSmM0teonOOBN9AQyDAiNDOZX23EDmS-YG0EW~1ZsH0vDJXC2w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=97

Rodríguez García, H. (2007). *Tres usos de la "mitología" andina: Wiracocha-Tunupa, la no explotación del cerro Rico en Potosí y Tata Santiago*. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/10403/10882>

Sturla Zerene, G., E. López, R., Accorsi O., S., & Figueroa B., E. (2018). *La riqueza regalada a la Gran Minería del Cobre en Chile: Nuevas estimaciones, 2005-2014*. https://flore.unifi.it/bitstream/2158/1286483/1/RVE124_Sturla.pdf.

Vergara Marshall, Á. (2004). *Conflicto y Modernización en la Gran Minería del Cobre (1950-1970)*. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-71942004000200006

Zagalsky, P. C. (2014). Trabajadores indígenas mineiros no Cerro Rico de Potosí: Perseguindo os rastros de suas práticas laborais (séculos XVI e XVII). *2014-12-30*. <https://doi.org/10.5007/1984-9222.2014v6n12p55>